

FREQUÊNCIA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NA EMERGÊNCIA EM UM HOSPITAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE/RS

FREQUENCY OF STROKE IN THE HOSPITAL EMERGENCY IN THE METROPOLITAN REGION OF PORTO ALEGRE/RS

Autores: Amanda do Lima Gazziera¹, Janus Michel Wolf, Almyre Grizina Guado¹.

¹Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Canoas, RS, Brasil

Resumo

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma síndrome neurológica com grande prevalência em adultos e idosos, sendo a segunda principal causa de morte e incapacidade no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o AVC é a principal causa de incapacidade no Brasil, com uma incidência anual de 108 para cada 100 mil habitantes. Este estudo teve como objetivo verificar a frequência do AVC em um hospital de referência na região metropolitana de Porto Alegre/RS no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018. **Métodos:** Estudo observacional transversal de análise documental, com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi obtida através de prontuários eletrônicos. **Resultados:** A partir da análise de 942 pacientes, 86,6% foram acometidos por AVC isquêmico e 13,4% por AVC hemorrágico primário. O sexo masculino foi o mais frequente com 52,2% dos casos. Houve maior prevalência em indivíduos com faixa etária inferior a 70 anos, acometendo principalmente o sexo masculino com 40,4%, gerando 14,5% de mortalidade e uma média de custos de R\$ 85 mil considerando o total de indivíduos avaliados. **Conclusão:** Nota-se que medidas de prevenção do AVC ainda são o melhor caminho para que ocorra um declínio nos casos desta doença no Brasil, diminuindo assim o alto índice de mortalidade e os gastos gerados para o SUS. Dada sua magnitude e custos, são necessários meios que priorizem a qualidade dos serviços, como atendimento ambulatorial, atendimento domiciliar, programas de prevenção de fatores de risco, com foco em educação, promoção e prevenção primária.

Palavras-Chave: acidente vascular isquêmico; acidente vascular hemorrágico; mortalidade; fatores de risco para AVC.

Abstract

Introduction: Stroke is a neurological syndrome with high prevalence in adults and the elderly, being the second leading cause of death and disability in the world. According to the World Health Organization (WHO), stroke is the main cause of disability in Brazil, with an annual incidence of 108 per 100 thousand inhabitants. This study aimed to verify the frequency of stroke in a reference hospital in the metropolitan region of Porto Alegre/RS from January 2016 to December 2018. **Methods:** Cross-sectional observational study of document analysis, with a quantitative approach. Data collection was obtained through electronic medical records. **Results:** From the analysis of 942 patients, 86.6% were affected by ischemic stroke and 13.4% by primary hemorrhagic stroke. Male gender was the most frequent with 52.2% of cases. There was a higher prevalence in individuals aged less than 70 years, mainly affecting the male gender with 40.4%, generating 14.5% of mortality and an average cost of R\$ 85 thousand considering the total of individuals evaluated. **Conclusion:** Note that stroke preventive measures are still the best way for a decline in cases of this disease to occur in Brazil, thus decreasing the high mortality rate and the expenses generated for SUS. Given its magnitude and costs, means are needed that prioritize the quality of services, such as outpatient care, home care, risk factor prevention programs, with a focus on education, promotion, and primary prevention.

Keywords: ischemic vascular accident; hemorrhagic stroke; mortality; risk factors for AVC; prevalence.